

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ

THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC ADMINISTRATION AND EXECUTIVE POWER

БУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Пятигорский государственный университет.

BUKOVSKY STANISLAV EVGENIEVICH,
Pyatigorsk state University.

Данная статья посвящена анализу взаимосвязи между государственным управлением и исполнительной властью. В работе рассматривается исполнительная власть в Российской Федерации, ее происхождение, сущность, задачи, функции, взаимосвязь между государственным управлением и исполнительной властью. Обосновывается необходимость исполнительной власти. Выделяются особенности государственного управления в Российской Федерации. Проводится сравнение понятий «государственное управление» и «исполнительная власть». В результате сделан вывод о специфике функционирования исполнительной власти как средства государственного управления.

This article is devoted to the analysis of the relationship between public administration and executive power. The paper examines the executive power in the Russian Federation, its origin, essence, tasks, functions, and the relationship between public administration and executive power. The necessity of executive power is justified. The features of public administration in the Russian Federation are highlighted. The concepts of "public administration" and "executive power" are compared. As a result, the conclusion is made about the specifics of the functioning of the executive branch as a means of public administration.

Ключевые слова: Конституция, государственное управление, исполнительная власть, органы исполнительной власти, структура государственного управления, правовое государство.

Key words: Constitution, public administration, executive power, executive authorities, structure of public administration, rule of law.

Исполнительная власть в Российской Федерации служит политико-правовой категорией, которая указывает на существование государственной власти. Исполнительная власть осуществляет функции по защите прав, свобод и законных интересов граждан, по охране правопорядка. Осуществление данных функций говорит о наличии в действиях исполнительной власти управленческих начал, что, прежде всего, связано с взаимосвязью с государственным управлением [1, с. 47].

Государственное же управление связано с формой реализации исполнительной власти.

В современной России особое значение приобретает эффективное функционирование исполнительной власти, создание оптимальной системы органов, осуществляющих повседневную деятельность по реализации задач и функций государства. На решение этих задач направлена административная реформа исполнительной власти, целью которой является устранение дублирования полномочий, отказ от исполнения несвойственных функций, оптимизация системы органов исполнительной власти, борьба с коррупцией и др. [2, с. 249].

В научной литературе по-разному дается определение исполнительной власти. Профессор В.Ф. Халипов определяет исполнительную власть как «систему государственного управления, действующего на основе Конституции и принципов разделения законодательной, исполнительной и судебной власти» [3, с. 65].

И.Д. Коротец понимает исполнительную власть как «один из основных видов государственной власти, обеспечивающих реализацию принятых законодательной властью законов и иных нормативно-правовых актов на всей территории страны. Это не значит, что исполнительная власть носит подчиненный законодательной власти характер. Они независимы и в то же время взаимосвязаны друг с другом. Специфика положения исполнительной власти и ее органов в государстве такова, что она находится непосредственно в гуще народных интересов, поэтому обязана широко, подвижно, оперативно реагировать на народные потребности и интересы [4, с. 488].

Исполнительная власть в своем значении уже понятия государственного управления, так как она происходит из последнего. Государственное управление предписывает качественные характеристики исполнительной власти и органам, ее осуществляющим. Исполнительная власть является эффективно функционирующей, прежде всего, это связано с взаимоотношениями с государственным управлением.

Непосредственно в Конституции РФ термин «государственное управление» не употребляется, представители административного права государственное управление сводят исключительно к исполнительно-распорядительной функции государства, которую выполняет исполнительная власть [5, с. 34].

Исполнительная власть обеспечивает реализацию полномочий, что возможно только посредством государственного управления. Органы исполнительной власти образуют структуру государственного управления и оказывают влияние на поведение, деятельность и потребности людей. Исполнительная власть осуществляется в форме управленческих отношений.

Отличительной чертой является то, что государственное управление также взаимодействует с законодательной и судебной ветвями власти. Поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать тождественность понятий государственного управления и исполнительной власти.

Административное право играет особую роль в системе правового регулирования государственно-управленческих отношений. Государственное управление представляет собой организационно-правовое явление, способное регулировать отношения, возникающие в обществе.

Административное право можно считать управленческим правом, так как оно регулирует отношения, связанные с реализацией органами исполнительной власти своих непосредственных функций и задач. Административно-правовые нормы уделяют пристальное внимание организации деятельности органов исполнительной власти.

Задачи и функции государственного управления являются разрозненными, законодатель не дает исчерпывающего перечня задач и функций органов исполнительной власти. Деятельность органов государственной власти в некоторых сферах жизнедеятельности варьируется в зависимости от процессов, происходящих в обществе и государстве. Правоведы представляют различные классификации задач и функций государственного управления, единым для всех функций и задач является их взаимосвязанность и конкретизация. В нашей работе были приведены основные, по-нашему мнению, функции и задачи, реализация которых является неотъемлемой частью развития государственного управления как правового регулирующего института.

Модернизация государственного управления видится необходимым ввиду совершенствования российского законодательства и его правовых институтов. Модернизация админи-

стративного права нацелена на формирование таких правовых институтов и их отраслей, которые бы обеспечивали доступность государственного управления; соответствовали требованиям и стандартам, установленным российским законодательством; защищали права, свободы и законные интересы граждан должным образом. Модернизация государственного управления должна отвечать интересам и потребностям общества в первую очередь. Модернизация административного права должна проходить одновременно с модернизацией органов государственной власти, но в том числе в плановом режиме.

Состояние исполнительной власти в полной мере раскрывает состояние всего государственного устройства, позволяет оценить перспективы деятельности органов исполнительной власти, а также понять целесообразность принятых решений и нормативных правовых актов.

Ю.Н. Стариков в своих работах писал, что исполнительная власть – это политико-правовая категория, указывающая на существование государственной власти, которая призвана исполнять законы и осуществлять их правовые нормы, обеспечивать бесперебойную работу государственных органов, защищать права и свободы человека, поддерживать безопасность и общественный порядок [6, с. 194].

Исполнительная власть наделена большим количеством полномочий, в связи с этим, можно сделать вывод о том, что исполнительная власть обеспечивает существование государственного и местного управления, охрану прав, свобод и законных интересов граждан, безопасность государства, охрану правопорядка и практическую деятельность органов законодательной и судебной ветвей власти.

Оценка эффективности деятельности исполнительной власти и государственного управления можно осуществляться по двум критериям: критерий качества работы государственных служащих и критерий организации государственного управления в нашем государстве. В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют единые критерии оценки эффективности и целесообразности деятельности органов исполнительной власти и государственного управления, в свою очередь существующие на данный момент критерии оценки носят оценочный характер.

Органы исполнительной власти представляют собой часть механизма государственной власти, они имеют собственные специфические черты. Конкретные полномочия и компетенции органов исполнительной власти содержится в нормативных правовых актах, ведомственных положениях, инструкциях в соответствии с занимаемой должностью.

Правовое государство, выступающее важнейшей составной частью гражданского общества, основы которого декларируются Конституцией РФ 1993 года, является целью и перспективой развития Российской государственности. Правовое государство предполагает взаимную ответственность органов исполнительной власти и общества, главенство закона всегда и во всем, полная защищенность граждан от любого произвола органов исполнительной власти, приоритет прав и свобод личности, равенство перед законом и абсолютное подчинение закону всех без исключения членов общества. Из этого вытекает множество задач по совершенствованию государственного управления, особенно возрастает роль институтов конституционного контроля над принципами деятельности государственного управления.

Основу деятельности органов исполнительной власти составляет Конституция РФ и ее принципы. Законодательство должно развивать и совершенствовать исполнительную власть, путем точного применения принципов с учетом развития общества и возникающих общественных отношений. Именно строгое и неуклонное соблюдение принципов организации и деятельности органов исполнительной власти России должно быть требованием, а не правом государственных служащих, скорее данное требование вполне корректно будет назвать обязанностью. Иначе говоря, государственные служащие в пределах своей компетенции обяза-

ны подчиняться и действовать в рамках Конституции Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов.

Проблема соотношения и взаимосвязи государственного управления и исполнительной власти является довольно дискуссионным вопросом в настоящее время. Исполнительная власть осуществляет функции по защите прав, свобод и законных интересов граждан, по охране правопорядка. Осуществление данных функций говорит о наличии в действиях исполнительной власти управленческих начал, что, прежде всего, связано с взаимосвязью с государственным управлением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гринева Н.Н. Осуществление исполнительной власти в субъектах Российской Федерации // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2013. № 11. С. 46-47.
2. Ускова А.С. О Соотношении понятий «государственное управление», «исполнительная власть», «государственная администрация» // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 3. С. 248-251.
3. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Отв. ред. И.Л. Бачило. М.: Юристъ, 1998. 431 с.
4. Политология: краткий энциклопедический словарь-справочник / Под ред. И.Д. Коротец. Ростов-на-дону: Феникс; М.: Зевс, 1997. 604 с.
5. Миронов А.Л. Соотношение понятий «государственное управление» и «исполнительная власть» // Закон и право. 2013. № 9. С. 32-34.
6. Стариллов Ю.Н. Курс общего административного права. М., 2002. URL: <https://web.archive.org/web/20070910092348/http://www.lawbook.by.ru/admin/starilov1/cont.shtml>.

© Буковский С.Е., 2024.